

Formação Cidadã Para Todos: CTS No AEE De Educandos Com Deficiência Intelectual

Brena Santa Brígida Barbosa
Universidade Federal do Pará
brena.barbosa@iemci.ufpa.br

Wanderleia Azevedo Medeiros Leitão
Univesidade Federal do Pará
wandyme@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

O trabalho visa apresentar o produto educacional, intitulado “Todos por um planeta melhor: se a gente não cuidar, quem cuidará?”, com o subtítulo “Lixo a partir das relações CTS no AEE de educandos (as) com deficiência intelectual”, fruto de uma pesquisa desenvolvida no mestrado profissional, do Programa de Pós-graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGDOC), do Instituto de Educação Matemática e Científica, da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Esse produto educacional, em formato de e-book, foi elaborado a partir das inquietações de uma educadora atuante no contexto do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em uma instituição pública na cidade de Belém, na qual desenvolve o ensino de ciências para educandos com deficiência intelectual e percebeu que esses sujeitos têm capacidade para vivenciar atividades reflexivas e críticas diante de sua realidade.

Ao acreditar no potencial de tais educandos, encontrou-se fundamentação teórica alinhada aos objetivos de formação cidadã e inclusiva, baseando-se nas áreas de Ensino de Ciências, segundo a abordagem em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) (Auler, Dalmolin & Fenalti, 2009; Santos & Schnetzler, 2010) e Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Carvalho, 2016).

Desse modo, buscou-se desenvolver práticas pautadas em elementos CTS, com o principal objetivo de contribuir com a formação cidadã dos sujeitos envolvidos: dialogicidade; contextualização; interdisciplinaridade; participação ativa; aprendizagem colaborativa; pensamento crítico-reflexivo; autonomia e tomada de decisão, buscando relacionar esses elementos com as bases da teoria freireana ao acreditar nessa aproximação.

A sistematização de tais estudos teóricos e práticas pedagógicas desenvolvidas no AEE culminaram na elaboração do referido produto educacional, o qual está dividido em quatro unidades: a primeira apresenta a origem do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade e a abordagem CTS na educação; a segunda aborda a Educação Especial na Perspectiva Inclusiva com ênfase no contexto brasileiro, na busca de traçar um panorama histórico, filosófico, político e legal; a terceira apresenta um breve relato de experiência sobre a escolha do tema gerador (lixo) e a quarta unidade é constituída por um conjunto de 20 planos de atendimentos com as sequências de atividades, que foram elaboradas com a intenção de desenvolver práticas de ensino e aprendizagem em ciências para educandos com deficiência intelectual a partir das relações CTS sobre a temática socioambiental: lixo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ao longo da história, a pessoa com deficiência vem sofrendo um processo de exclusão tanto social quanto educacional. Considera-se que a esses indivíduos, normalmente, não é dada a oportunidade e as condições para que desenvolvam o pensamento crítico sobre a realidade em que estão inseridos, visto que não têm espaços de discussões para participarem efetivamente da sociedade e se posicionarem enquanto cidadãos. Embora, historicamente, o educando com deficiência não tenha grandes oportunidades na sociedade, é inegável que o movimento da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva trouxe novas possibilidades de promover a participação desses sujeitos no meio social.

Com base nesses pressupostos, a pessoa com deficiência era excluída em razão da própria deficiência, a qual estava associada a uma “ineficiência”, uma vez que não seria “produtiva” para a sociedade. Desse modo, compreende-se que não havia uma preocupação com a formação desses sujeitos e a exclusão acontecia como um processo social, Carvalho (2016, p.50) garante que: “na histórica odisseia do sujeito com deficiência, uma das formas de enfrentamento de sua diferença, como fator de exclusão social, tem sido a busca da ‘normalidade’, em vez da defesa de seus direitos de ser ‘autorizado’, socialmente, como diferente, sem preconceitos e discriminações”.

Com o passar do tempo, em decorrência das diversas mudanças sociais, culturais, econômicas, políticas, filosóficas, metodológicas, legais, educacionais e, principalmente, com o advento do movimento de inclusão, observou-se uma tendência de transformação no modo de conceber o diferente na sociedade. Para Carvalho (2016) na atualidade, a questão da exclusão social vem ocupando um importante espaço nas reflexões de todos, pois muitos autores que escrevem sobre a dinâmica das sociedades estão denunciando as desigualdades sociais e as práticas excludentes ao defender os ideais democráticos pautados nos direitos humanos, principalmente no direito de igualdade de oportunidades para todos.

Em vista de superar os processos excludentes e favorecer o papel social da escola por meio do ensino-aprendizagem e da inclusão de todos os educandos, encontrou-se na abordagem CTS uma possibilidade para contribuir com a formação de educandos com deficiência intelectual, na busca de exercerem a sua cidadania ao desenvolver o senso reflexivo e crítico da realidade, bem como o posicionamento consciente na sociedade. Desta forma, quando se fala em educar para cidadania, Santos e Schnetzler (2010, p. 30-31) garantem que consiste em: “preparar o indivíduo para participar em uma sociedade democrática, por meio da garantia de direitos e do compromisso de seus deveres. Isso quer dizer que educar para a cidadania é educar para a democracia”.

METODOLOGIA

A pesquisa de mestrado, que deu origem a este produto educacional, caracteriza-se como qualitativa quanto à abordagem. Optou-se por esta modalidade por compreender que pesquisas nesse âmbito constituem-se como uma forma adequada para explorar o fenômeno social e buscar sugestões para a solução dos problemas apresentados, visto que permite a investigação de situações reais, marcadas pela subjetividade humana ao trabalhar com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (Ludke & André, 2013, Minayo, 2001).

No que se refere à modalidade de pesquisa qualitativa, optou-se pela pesquisa participante, uma vez que a pesquisadora esteve envolvida no processo atuando com os diversos sujeitos. Sobre este aspecto, Demo (2004) argumenta que esse tipo de pesquisa não descarta o uso rigoroso da metodologia científica e produz conhecimento politicamente engajado, pois apresenta como diferencial o compromisso com as mudanças concretas, especialmente aquelas direcionadas para os marginalizados.

A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Atendimento Educacional Especializado Professor Lourenço Filho - unidade pedagógica da Fundação Pestalozzi do Pará – localizado na Cidade de Belém, capital paraense. Tendo como participantes dez educandos com deficiência intelectual, matriculados no AEE de Ciências, oficina pedagógica ministrada pela pesquisadora e uma das autoras desse trabalho.

Para a sistematização das práticas desenvolvidas em formato de produto educacional (e-book) procedeu-se da seguinte forma: estudos teóricos; reunião com a gestão da instituição, os responsáveis e os participantes da pesquisa; diálogo informal com os participantes da pesquisa para investigar o tema gerador; elaboração dos planos de atendimentos com as sequências de atividades; avaliação e ajustes dos planos de atendimento; desenvolvimento das práticas de ensino e aprendizagem no AEE de Ciências com educandos com deficiência intelectual; registros por meio de escritos, fotos e vídeos das sequências de atividades; análise e interpretação dos resultados das práticas; elaboração e diagramação do produto educacional em forma de e-book; publicação do e-book por meio de editora e apresentação do e-book na 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes.

As informações construídas ao longo dessa pesquisa, que compõem o produto educacional, foram analisadas e interpretadas por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (2010), tendo alguns resultados apresentados na dissertação de mestrado (Barbosa, 2020).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esse material didático é destinado ao educador, visando dar subsídios teóricos e práticos aos que se interessem em investir no ensino de ciências a partir das relações CTS para educandos com deficiência intelectual. E as sequências de atividades apresentadas visam ampliar as possibilidades de práticas de ensino-aprendizagem para esse público, na busca de fomentar a formação para a cidadania e a garantia de um ensino de qualidade para todos.

Alguns resultados importantes alcançados com esse produto educacional: 1. a sua publicação em formato de e-book, pela editora *Itacaiúnas*, disponibilizado gratuitamente; 2. a sua utilização como material didático durante a pandemia e o ensino remoto na instituição na qual a pesquisa foi realizada, principalmente a sequência de atividades voltada para a coleta seletiva do lixo e o aplicativo “Selecione o lixo” (desenvolvido pela própria autora); 3. a sua socialização durante a live comemorativa de 25 anos do NEP/UEPA (Núcleo de Educação Popular Paulo Freire/Universidade do Estado do Pará), com o tema: “Educação Especial e EJA: Um olhar para as práticas pedagógicas freireanas” e 4. a sua apresentação e divulgação na 24ª Feira do Livro e das Multivozes, com transmissão (ao vivo) pelo canal da COEES/SEDUC (Coordenadoria de Educação Especial/Secretaria de Educação do Estado do Pará).

Para além desses resultados alcançados, os quais contribuem para a promoção da ciência e da inclusão, embora apresente limitações como todo trabalho científico. Almeja-se que mais produtos educacionais possam ser elaborados e divulgados com o propósito de fortalecer e enriquecer os conhecimentos em âmbito acadêmico, educacional e, sobretudo, social.

Imagem 1 – Capa do e-book.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tal recurso pedagógico visa colaborar com a prática de educadores que atuam no contexto do Atendimento Educacional Especializado, assim como dar subsídios didáticos aos educadores que atuam no ensino de ciências em sala de aula, com os educandos que apresentam deficiência intelectual, pois se acredita que esse suporte teórico-metodológico pode contribuir com o processo de ensino-aprendizagem e inclusão desses sujeitos (Barbosa, 2020).

Vale ressaltar que esse material não deve ser compreendido como uma estratégia metodológica a ser seguida rigidamente pelo educador, mas como uma proposta exitosa que deve ser compartilhada e pode inspirar a prática docente de outros profissionais ao oferecer um respaldo teórico e orientações passíveis de adaptações de acordo com realidade escolar. Nesse sentido, entende-se que o mesmo pode ser utilizado em outras modalidades de ensino e em todas as etapas do desenvolvimento escolar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Auler, D., Dalmolin, A. M. T., & Fenalti, V. S. (2009). Abordagem Temática: natureza dos temas em Freire e no enfoque CTS. *Alexandria Revista de Educação em Ciência e Tecnologia*, 2, 1, 67-84.
- Barbosa, B. S. B. (2020). *Abordagem CTS no Atendimento Educacional Especializado: práticas de ensino-aprendizagem em Ciências para educandos (as) com deficiência intelectual*. (Dissertação de mestrado-, Universidade Federal do Pará, Belém, PA).
- Carvalho, R. E. (2016). *Educação inclusiva: com os pingos nos “is”*. 11 ed. Porto Alegre: Mediação.
- Demo, P. (2004). *Pesquisa participante: saber pensar e intervir juntos*. Série Pesquisa em educação, 8. Brasília: Liber Livro.
- Lüdke, M., & André, M. E. D. A. (2013). *Pesquisa em educação: abordagens qualitativas*. 2 ed. Rio de Janeiro: Ed. Pedagógica e Universitária.
- Minayo, M. C. S. (Org.). (2001). *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. Petrópolis: Vozes.
- Santos, W., & Schnetzler, R. P. (2010). *Educação em química: compromisso com a cidadania*. Ijuí: UNIJUÍ.